

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

МИТРОПОЛИТ СЕРАПИОН ТА ІДЕЯ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ В КИЄВІ У 1805 р.

На початку ХІХ ст., після входження українських земель Правобережної України до складу Росії, в усіх сферах суспільного життя активно проходив процес їх прилаштування до загальноімперських потреб. Одне із завдань, яке стояло перед владою та елітою, нівелювати особливості національних окраїн і якнайефективніше їх пристосувати до загальнодержавних потреб. Стосувалося це, безумовно, й освітньої сфери. Проте стосовно України тут зіткнулися інтереси одразу трьох еліт – української, польської та російської, кожна з яких переслідувала власні цілі.

Завдяки активній діяльності представників української еліти, у січні 1805 р. в українських землях вже почав працювати Харківський університет. Як відомо, одночасно виникла й ідея створити університети і в інших містах імперії. А одним із них тоді розглядався й Київ. Доречним буде зауважити, що з інформації Максима Берлінського (1764–1848) в його “Історії міста Києва” впливає, що на початок ХІХ ст. населення у Києві в основному було українським та польським.

Влітку 1805 р., з приводу університетського питання до Києва прибув міністр освіти Петро Завадовський (1738–1812). Тут він зустрівся з київським митрополитом Серапіоном (Александровським) (1747–1824) з метою обговорення можливості відкрити університет, що стало одним із ключових епізодів у даній справі. Ця зустріч відома в історичній науці: кілька разів вона висвітлювалася в літературі, але досить побіжно. Зокрема її відзначали такі дослідники, як П. Терновський та В. Іконников. Проте, здається, подальшого розгляду в історії університетської освіти цей епізод не набув¹. І відповідно її не аналізували та не звертали уваги щодо можливого впливу на означену справу.

Активно просувати тему створення у Києві університету Петро Завадовський розпочав ще з весни 1805 р., зокрема, у березні з цього приводу він листувався та консультувався з Петром Панкратьєвим (1757–1810), тодішнім київським цивільним губернатором. Останній у свою чергу провів активне спілкування з київськими дворянами та учителями. І в результаті була висловлена спільна думка про можливість створення університету на базі Києво-Могилянської академії та Братського монастиря. До того ж, було навіть погоджено про можливість виділити на цю справу досить вагомому суму – 80 тис. руб. Як зазначав губернатор, висловлюючи й думки місцевих жителів, “когда учредится здесь подлинно Академия, имеющая все нужные науки и познания, то и само дворянство здешней губернии будет оними пользоваться, присылая своих детей сюда для воспитания... таковым образом Киевская Академия составила бы училищем полезным, не только для Киевской губернии и Малороссии, но для Волыни и Подолии”².

З усієї інформації, яку надав Петро Панкратьєв, впливало, що в Києві ідея створення тут університету була зустріта схвально, причому саме у форматі, який би продовжував традиції старої Києво-Могилянської академії. Але цей формат не всіх влаштовував.

Перебування і консультації Петра Завадовського у Києві, очевидно, були найважливішим епізодом у питанні відкриття тут університету. Так сталося, що саме тут, фактично, і зіткнулися інтереси трьох еліт.

Петро Завадовський був представником української еліти, вихідцем із давнього українського козацького старшинського роду. Його цікавила не лише доцільність, але й формат майбутнього освітнього закладу. Звісно, він звертав увагу не лише на можливості

¹ Терновский Ф. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона // КС. 1884. Т. IX. № 7. С. 430; Иконников В. Киев в 1654–1855 гг. Исторический очерк. Киев, 1904. С. 109.

² Сборник материалов для истории просвещения в России. Санкт-Петербург, 1898. Т. 3. С. 79.

реалізації цього питання місцевою адміністрацією, але й використання інших ресурсів, залучення до реалізації місцевих еліт (як це було у Харкові). У Києві на той час діяв тільки один заклад вищої освіти – Києво-Могилянська академія. Саме її випускником, як і багато інших діячів тодішньої імперії, був Петро Завадовський, котрий там навчався до 1760 р.

Не зайвим буде також згадати, що і цивільний губернатор Петро Панкрат'єв також був вихованцем Києво-Могилянської академії...

Представниками інших еліт, які протистояли ідеї університету у Києві, були Тадеуш Чацький (1765–1813) та митрополит Серапіон (Александровський). Тадеуш Чацький був інспектором навчальних закладів Київської, Подільської та Волинської губерній і фактичним представником князя Адама Єжи Чарторийського (1770–1861) – активного прихильника колонізації українських земель та відновлення польської державності. А митрополит Серапіон – уродженець російської “глибинки”, вихованець Московської Троїцько-Сергіївської семінарії і протеже московського митрополита Платона (Левшина) (1737–1812), котрий був ідеологом створення суто духовних академій.

Тадеуш Чацький отримав завдання від Адама Чарторийського, чітко викладене того ж 1805 р. іншим поляком – Гуго Колонтаєм (1750–1812): “Князь Чарторыский, как куратор Виленского округа, не желает для здешнего края другого университета; как поляк, он не желает, чтобы он был в Киеве, где безошибочно можно предвидеть наступление упадка нашего языка и бесчисленные препятствия в местной суперстиции. Вследствие несогласия в этом деле между министром и куратором, князь поручил Чацкому отправиться в Киев для переговоров с министром и для того, чтобы убедить его в бесполезности этого нового учреждения”¹.

З огляду на спротив і перешкоди від польської еліти, Петру Завадовському залишалося сподіватися тільки на підтримку з боку київського митрополита. Адже в його руках перебувала Києво-Могилянська академія, яка мала славу історію, а також авторитет серед населення і відповідні кадри, здатні забезпечити навчальний процес.

І от 15 липня 1805 р. міністр освіти завітав на територію Софійського собору до Серапіона (Александровського). Бесіда, очевидно, була досить довгою. Митрополит у своїх щоденниках відзначив, що вони спілкувалися “до десятої години, розмовляючи про різні матерії”. І під час цієї розмови П. Завадовський розповів про свою ідею створити у Києві університет. Він запропонував проект, на який, можливо, вплинули й старі спогади. Граф вважав, що у Києві університет можна було б створити на базі Києво-Могилянської академії (ректором тоді тут був Йоакимф Логановський (1765–1817), котрий походив із роду збіднілої шляхти). У розмові з митрополитом Серапіоном він прямо заявив, що фактично цю ідею вже підтримав імператор Олександр I. Проте Серапіон до цієї ідеї поставився дуже обережно. Він записав у своєму щоденнику: “...багато незручностей і перешкод із цього може бути; а найкраще б окремо створювати університет; а Академію нашу залишити, як і раніше, духовною”². Тобто Серапіон не міг заперечити саму волю імператора, але й не хотів віддавати підконтрольний йому навчальний заклад під чиєсь управління.

Виступ Серапіона проти ідеї університету у Києві вочевидь мав характер особистісний, але, крім того, він ще й вкладався у загальну схему ставлення російської еліти до національних “окраїн”, в основі якої лежало бажання проведення їх уніфікації під певний російський стандарт. Звичайно, Серапіон не бажав випускати із свого впливу Києво-Могилянську академію і тому майже “дипломатично”, але достатньо чітко, дистанціювався від питання утворення університету.

Пилип Терновський у зв'язку із цією зустріччю звернув увагу на епізод, який їй передавав і прикрашав своїм фактом її безперспективність вже від самого початку: “Если бы министр был суверен, то еще едучи к митрополиту, он убедился бы, что из его предложения

¹ Сборник материалов для истории просвещения в России. С. LXXIX.

² ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк.97-97зв.

пути не будет, ибо когда он ехал к владыке, замечает последний, то лошади по причине испортившейся от дождя дороги, не вывезли его на гору”¹.

Під час перебування у Києві міністр Петро Завадовський зустрічався ще й з Т. Чацьким, котрий переконував його не відкривати тут університет. Відомий історик Михайло Володимирський-Буданов (1838–1916) у своїй праці, присвяченій історії Київського університету, стверджував, що саме зустріч із Т. Чацьким поставила крапку у створенні університету в Києві: “...гр. Завадовский ...есть основание думать, уступил не под давлением силы, а по убеждению, т.е. признал, что юго-западный край есть законный район для польской школы”².

Проте, ми вважаємо, аж ніяк не розмова із Т. Чацьким виявилася ключовою у питанні заснування університету. На це вплинула якраз позиція митрополита Серапіона (Александровського). Відсутність згоди останнього перетворювало можливість швидкого втілення ідеї на досить довгу майбутню перспективу.

2 вересня 1805 р. польське дворянство провело у Києві масштабне зібрання, на якому підтримало створення навчального закладу у Кременці із своєю фінансовою підтримкою. 1 жовтня відбулося відкриття Кременецької гімназії.

Після цього розпочалася підготовка до створення Київської гімназії на базі вже існуючого з 1789 р. Київського головного народного училища. Знову ж таки і тут відбувалося змагання еліт щодо формату цього закладу. І одне із головних питань, яке дискутувалося в ході цього процесу – якої ж мови має бути більше у навчанні – російської чи польської... Та сама польська еліта, у вигляді виразника її ідей Т. Чацького, і тут підтримувала проект створення гімназії тільки з тим, щоб перетворити її відкриття на свою перемогу.

Пізніше, 30 січня 1812 р., відбулося офіційне відкриття Київської гімназії (офіційна дата заснування – 5 листопада 1809 р., день видання указу імператором Олександром І). В цей урочистий день зустрічалися і Серапіон з Т. Чацьким; митрополит подарував йому ікону свв. Антонія і Феодосія, визнаючи його заслугу у створенні навчального закладу. Проте з приводу цієї події М. Володимирський-Буданов дещо сумно висловився: “Во всем этом мы видим только горькую иронию исторических судеб; еще при жизни своей Чацкий осужден был видеть, как средства, собранные для дела польской цивилизации, идут на цели противоположные”³. Фактично вплив польської еліти на освітній процес у Києві на цьому і закінчився.

Найпростіший спосіб, яким російська еліта могла взяти під контроль освіту в Києві, була ліквідація старих навчальних закладів і створення нових. Тому після відкриття Київської гімназії настала черга переформатування Києво-Могилянської академії. Як відомо, у 1817 р. вона була “тимчасово” закрита. Потім тут з’явилася семінарія і духовне училище, а у 1819 р. і Київська духовна академія. І все це сталося за безпосередньої участі митрополита Серапіона. Як зауважують З. Хижняк та В. Маньківський, “Духовна академія була закладом, цілком відмінним від загальноосвітньої гуманітарної вищої школи України – Києво-Могилянської академії. Це була суто духовна вища школа”⁴.

Університет все ж таки у Києві з’явився, але лише у 1834 р., через 19 років після розмови Петра Завадовського та Серапіона (Александровського).

Отже, боротьба різних національних еліт навколо ідеї створення університету в Києві у 1805 р. мала досить напружений характер. І фактично доля цього проекту на той час була вирішена позицією київського митрополита Серапіона (Александровського). У цьому питанні він відстоював інтереси насамперед як свої, так і інтереси вищого духовенства імперії та російської національної еліти.

¹ Терновский Ф. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 430.

² Владимирский-Буданов В. История императорского университета св. Владимира. Киев, 1884. Т. I. С. 36.

³ Там же. С. 45.

⁴ Хижняк З., Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. Київ, 2003. С. 170.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020